
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 530.1

DOI 10.5281/zenodo.11499225

УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА И СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА В (1+4)D МОДЕЛИ РАСШИРЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

SCHRÖDINGER EQUATION AND HEISENBERG UNCERTAINTY RELATIONS IN THE (1+4)D EXTENDED SPACE MODEL

ЦИПЕНИЮК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский Физико-Технический институт.***СЕДЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,***кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский Физико-Технический институт.***TSIPENYUK DMITRY YURIEVICH,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Moscow Physico-Technical Institute.***SEDELNIKOV EVGENY VIKTOROVICH,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Moscow Physico-Technical Institute.*

В статье рассматривается вид уравнения Шредингера и соотношения неопределенности Гейзенберга в 5-мерной модели расширенного пространства (МРП). Рассмотрены процессы возникновения неізотропных объектов в Модели расширенного пространства (МРП), соответствующие рождению/аннигиляции частиц. Предложено введение в МРП нового поля, соответствующего компоненте F_{00} тензора напряжений. Построен новый вид в МРП тензора энергии-импульса-массы. Получены расширенные уравнения Максвелла с учетом сделанных предположений. В новом варианте расширенных уравнений Максвелла поля выступают в качестве источников токов. Показано, что в пятимерной МРП одно из уравнений Максвелла можно привести к виду, похожему на релятивистское обобщение уравнения Шредингера в свободном от поля пространстве в форме уравнения Клейна-Гордона. В работе также рассмотрены соотношения неопределенностей Гейзенберга и показано, что в (1+4)D формализме МРП можно ввести еще одно дополнительное соотношение неопределенности, связывающее массу и интервал.

The article discusses the form of the Schrödinger equation and the Heisenberg uncertainty relations in the 5-dimensional extended space model (ESM). The processes of emergence of non-isotropic objects in the Extended Space Model (ESM) corresponding to the birth/annihilation of particles are considered. It is proposed to introduce a new field into the MRP corresponding to the F_{00} component of the stress tensor. A new form in the MRP of the energy-momentum-mass tensor has been constructed. Extended Maxwell equations are obtained taking into account the assumptions made. In the new version of Maxwell's extended equations,

fields act as sources of currents. It is shown that in a five-dimensional ESM one of Maxwell's equations can be reduced to a form similar to a relativistic generalization of the Schrödinger equation in field-free space in the form of the Klein-Gordon equation. The work also examines Heisenberg uncertainty relations and shows that in the (1+4)D formalism of the ESM, one more additional uncertainty relation connecting mass and interval can be introduced.

Ключевые слова: (1+4)D модель расширенного пространства, уравнения Максвелла, уравнение Шредингера, соотношения неопределенностей Гейзенберга.

Key words: (1+4)D extended space model, Maxwell's equations, Schrödinger's equation, Heisenberg uncertainty relations.

Введение.

В современной науке активно дискутируется проблема объединения гравитационного и электромагнитного полей в одно. Исторически данная тема обсуждается более 100 лет. Большинство попыток построения модели, объединяющей поля, реализуются путем построения геометрических моделей физических взаимодействий и интерпретации физики в рамках геометрии в пространствах большего числа измерений. Обзор литературы на тему многомерных теорий можно посмотреть, например, в [14].

В самом начале 20 века Феликс Клейн [5] рассмотрел теорию Гамильтона-Якоби как оптику в пространствах большего числа измерений. Идеи Клейна не получили дальнейшего развития в момент создания. Интерес к проблеме геометризации физики был повторно вызван созданием Общей теории относительности (ОТО). Исследователями были предприняты усилия по описанию электромагнетизма в геометрических терминах по аналогии с гравитацией. Авторы этих работ старались расширить различными способами уже созданную схему ОТО вместо создания новых моделей.

Известность получили модели Клейна О. [6] и Калуцы [4]. Можно также упомянуть работы Фока [3] и Мандела [7]. Отметим, что для построения этих моделей было использовано 5-мерное пространство. Тем не менее, ясной физической интерпретации пятой координаты в этих работах не было сделано. В дальнейшем попытки развить 5-мерные модели были предприняты многими учеными, среди которых Эйнштейн, де Бройль, Гамов и Румер [2; 10], однако каких-то интересных результатов не получилось.

Мы считаем, что причиной относительного неуспеха данных подходов послужило отсутствие новых физических гипотез и основа на формальное обобщение уже имеющихся моделей.

Хотя в 5-оптике Румера и введена пятая координата в виде действия и рассматривается 5-мерное пространство с метрикой (+, -, -, -, -), но никаких преобразований в этом пространстве, которые перепутывали бы координату с другими четырьмя координатами пространства Минковского, он не рассматривает. Соответственно, и в сопряженном 5-мерном пространстве с координатами масса также остается постоянной и не преобразуется в энергию и импульс. Необходимо также отметить теорию калибровочных полей, в рамках которой электромагнетизм, гравитация и другие взаимодействия рассматриваются с единой геометрической точки зрения [9].

Предложенный в Модели расширенного пространства (МРП) [1; 11-13] подход принципиально отличается от всех указанных и аналогичных им теорий. В основе МРП лежит физическая гипотеза, состоящая в том, что масса (масса покоя) и сопряженная ей величина – действие (интервал) – являются динамическими переменными. Величины этих переменных определяются взаимодействием полей и частиц. В этом отношении такая модель является непосредственным обобщением Специальной теории относительности (СТО). В СТО интервал и масса покоя частиц являются инвариантами, а в МРП они могут меняться. В частности, фотон может приобретать массу, причем как положительную, так и отрицательную. Эта мас-

са может появляться и меняться вследствие электромагнитного взаимодействия и порождать гравитационные силы. Именно данное обстоятельство и позволяет рассматривать в МРП гравитацию и электромагнетизм как единое поле.

Основные положения (1+4)D модели расширенного пространства.

В работах [1; 11-12] была предложена и развита (1+4)D модель расширенного пространства (МРП). Модель расширенного пространства является новой теорией, сформулированной в 5-мерном пространстве-времени. При ее построении были сделаны некоторые предположения, которые выводят ее за рамки специальной теории относительности и стандартной квантовой механики. Одними из следствий этих предположений является возникновение массы у фотонов и их локализация. Это позволяет учесть дополнительные механизмы в процессах взаимодействия элементарных частиц.

Причиной для введения МРП стало осознание того факта, что известное экспериментально доказанное соотношение, связывающее энергию, импульс и массу частицы, можно рассматривать как 5-мерное, если принять во внимание возможность изменения массы в физических процессах:

$$E^2 - c^2 p_x^2 - c^2 p_y^2 - c^2 p_z^2 - m^2 c^4 = 0. \tag{1}$$

Мы рассматриваем обобщение специальной теории относительности Эйнштейна (СТО) на (1+4)D-мерное пространство (t;x,y,z,s), с метрикой (+;-,-,-,-), где в качестве пятой координаты выступает интервал s, имеющий физический смысл действия S [1].

Основанием для такого обобщения служит то, что в СТО массы частиц являются скалярами и не меняются при их упругих взаимодействиях. Хорошо известно, что фотон можно считать безмассовой частицей и описывать плоской волной только в бесконечном пустом пространстве. Если же фотон попадает в среду или оказывается в ограниченном пространстве (в резонаторе или волноводе), то он приобретает ненулевую массу.

Длина ковариантного 5-вектора, соответствующего объектам, удовлетворяющим (1), в МРП всегда равна нулю:

$$(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 - s^2 = 0. \tag{2}$$

В отличие от (1+3)D пространства Минковского, где частице сопоставлен 4-мерный изотропный для безмассовых частиц и неизотропный для массивных частиц 4-вектор энергии-импульса (E/c;p(x),p(y),p(z)), в (1+4)D МРП и безмассовой и массивной частице сопоставляется изотропный ковариантный для всех частиц 5-мерный вектор энергии-импульса-массы (E/c;p(x),p(y),p(z), mc), длина которого всегда равна нулю (1).

Для перехода описания физических процессов с модели точечных частиц (1), (2) на модель полей в рамках 5-мерной МРП вводится 5-мерный вектор-потенциал вместо 4-мерного вектор-потенциала в 4D пространстве Минковского:

$$(\varphi, \vec{A}, A_s) = (A_T, A_X, A_Y, A_Z, A_S). \tag{3}$$

И на его основе построен тензора (5x5) энергии-импульса-массы взамен тензора (4x4) энергии-импульса в пространстве Минковского [1; 11-12]:

$$\|F_{ik}\| = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z & -Q \\ E_x & 0 & -H_z & H_y & -G_x \\ E_y & H_z & 0 & -H_x & -G_y \\ E_z & -H_y & H_x & 0 & -G_z \\ Q & G_x & G_x & G_x & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

здесь
$$F_{ik} = \frac{\partial A_i}{\partial x_r} - \frac{\partial A_k}{\partial x_i}; i, k = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (5)$$

В (5) наряду с обычными компонентами электрического и магнитного полей E_x, E_y, E_z и H_x, H_y, H_z появляются новые поля: скалярное Q и векторное G_x, G_y, G_z [1; 11-12]:

$$Q = F_{40} = \frac{\partial A_4}{\partial x_0} - \frac{\partial A_0}{\partial x_4} = \frac{\partial A_s}{c \partial t} - \frac{\partial \phi}{\partial s}. \quad (6)$$

$$G_x = F_{41} = \frac{\partial A_4}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_4} = \frac{\partial A_s}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial s}. \quad (7)$$

На основе тензора 5D энергии-импульса-массы (4) авторы надеялись получить "правильное" выражение для массы через поля. Надежду на это давало то, что построенные на основе (5) выражения для плотности энергии и импульса (9) и (10) выглядели вполне "естественно":

Тензор энергии-импульса-массы в МРП:

$$T^{ik} = \frac{1}{4\pi} (-F^{il}F_l^k + \frac{1}{4} g^{il}F_{lm}F^{lm}); i, k, l, m = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (8)$$

$g = \|g^{ik}\|$ - метрический тензор расширенного пространства.

Компоненты T^{00} и $T^{01} T^{02} T^{03}$ (8):

- Плотность энергии поля:

$$W = T^{00} = \frac{1}{8\pi} (E^2 + H^2 + G^2 + Q^2). \quad (9)$$

- Вектор плотности импульса:

$$\vec{P} = \frac{1}{c} (T^{01} + T^{02} + T^{03}) = \frac{1}{4\pi c} ([\vec{E}, \vec{H}] - Q \cdot \vec{G}). \quad (10)$$

Соответственно, вектор Пойтинга \vec{S} поля выражается через его вектор импульса:

$$\vec{S} = c^2 \vec{P} = \frac{1}{4\pi} ([\vec{E}, \vec{H}] - Q \cdot \vec{G}). \quad (11)$$

С компонентой T^{04} мы связали плотность массы поля:

$$m = \frac{1}{c^2} T^{04} = \frac{1}{4\pi c^2} (\vec{E} \cdot \vec{G}). \quad (12)$$

Однако, полученное выражение для массы (12) "разочаровывало" т.к. в выражение для массы не вошли поля \vec{H}, Q .

"Неправильное" соотношение (12) послужило толчком для поиска в рамках МРП возможности введения новых полевых компонент в тензоры напряжений и энергии-импульса-массы. Для решения проблем, возникших в МРП, авторы модели не были готовы перейти к рассмотрению пространств большей размерности исходя из того факта что в экспериментально доказанном выражении (1) имеется только 5 составляющих. По этой причине было предпринята описанная ниже попытка более эффективно использовать еще не использованные в МРП возможности. В частности, было решено рассмотреть неизотропные объекты, которые возникают в МРП [13].

Неизотропные объекты - возможный выход из проблемы массы в МРП.

В [13] была рассмотрена реакция типа:

$$e^+ + e^- \leftrightarrow \gamma^+ + \gamma^-. \quad (13)$$

Реакции (13) соответствует последовательное преобразование 5-векторов точечных частиц в МРП:

$$\begin{aligned} (E/c; +\vec{p}, +mc) + (E/c; -\vec{p}, -mc) &\leftrightarrow (2E/c; 0, 0) \leftrightarrow \\ (2\hbar\omega/c; 0, 0) &\leftrightarrow (\hbar\omega/c; +\hbar\vec{\omega}/c, 0) + (\hbar\omega/c; -\hbar\vec{\omega}/c, 0) \end{aligned} \quad (14)$$

Отметим, что объекты типа $(2E/c; 0, 0)$ и $(2\hbar\omega/c; 0, 0)$ неизотропны в МРП. В то время как начальные и конечные "продукты реакции" (14) изотропны.

Поводом считать обоснованным предположения в (14) о наличии «отрицательной» массы у позитрона в рамках МРП является тот факт, что мы считаем пятую координату пространственно подобной исходя из соотношения (1). Мы хотим в рамках МРП описать процесс аннигиляции электрона и позитрона, при котором из массивных частиц происходит рождение двух безмассовых гамма-квантов. Можно обсудить вопрос о новом законе сохранения в МРП, возникающего с введением 5-й координаты - закона сохранения массы. В (14) частицы рождаются/аннигилируют парами частица-античастица и суммарная масса любой пары равна нулю.

Попытаемся теперь описать обратный процесс в МРП на языке полей через рассмотрение 5-мерного потенциала. Т.е. мы предполагаем, что в рамках МРП в результате «сложения-взаимодействия» двух безмассовых электромагнитных волн (фотонов) удастся описать процесс появления двух массивных частиц, обладающих противоположными зарядами и массами.

5- потенциал в расширенном пространстве для электромагнитной волны:

$$(\phi, \vec{A}, A_S) = (A_T, A_X, A_Y, A_Z, A_S).$$

Будем «складывать» две электромагнитных волны $\vec{\Omega}$ и $\vec{\bar{\Omega}}$ движущихся навстречу. Считаем, что в этом случае [13]:

$$A_T = A'_T; A_X = -A'_X; A_Y = -A'_Y; A_Z = -A'_Z; A_S = -A'_S. \quad (15)$$

Тогда при «сложении» этих двух изотропных объектов получим суммарный неизотропный 5D объект:

$$\begin{aligned} &(\phi, \vec{A}, A_S) + (\phi', -\vec{A}', -A'_S) = \\ &(A_T + A'_T, +A_X - A'_X, +A_Y - A'_Y, +A_Z - A'_Z, +A_S - A'_S) = (2A_T; 0, 0). \end{aligned} \quad (16)$$

Построим по стандартной процедуре [1; 11-12] тензор напряжений, соответствующий (16):

$$\|F_{ik}\| = \frac{\partial A_i}{\partial A_k} - \frac{\partial A_k}{\partial A_i}; i, k = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (17)$$

Рассмотрим диагональные элементы тензора напряжений, получившегося у нас неизотропного объекта (все остальные элементы тензора напряжений у нашего неизотропного объекта всегда равны (0):

$$F_{ii}^\Sigma = \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_i} \right) + \left(\frac{\partial A'_i}{\partial x_i} - \frac{\partial A'_i}{\partial x_i} \right). \quad (18)$$

ВСЕГДА=0 ВСЕГДА=0

Заметим, что мы можем перегруппировать компоненты (18) так чтобы теперь величины, стоящие в скобках, не равнялись нулю:

$$F_{ii}^{\pm\Sigma} = \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_i} + \frac{\partial A'_i}{\partial x_i} \right) - \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_i} + \frac{\partial A'_i}{\partial x_i} \right) = F_{ii}^{+\Sigma} - F_{ii}^{-\Sigma}; i = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (19)$$

$F_{ii}^{+\Sigma} \neq 0$ $F_{ii}^{-\Sigma} \neq 0$

Надо отметить, что при такой перегруппировке отличны от нуля только два диагональных элемента $F_{ii}^{\pm\Sigma}$ (назовем их новым полем $\$$ и посмотрим к чему приведет наше предположение):

$$\$^\pm \equiv F_{00}^{+\Sigma} = -F_{00}^{-\Sigma} = 2 \cdot \frac{\partial A_T}{\partial t} \neq 0. \quad (20)$$

Все остальные четыре диагональных элемента продолжают равняться нулю:

$$F_{11}^{\pm\Sigma} = F_{22}^{\pm\Sigma} = F_{33}^{\pm\Sigma} = F_{44}^{\pm\Sigma} = \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_i} + (-) \frac{\partial A'_i}{\partial x_i} \right) \equiv 0; i = 1, 2, 3, 4. \tag{21}$$

Если теперь мы можем опять «разделить» получившийся из двух электромагнитных волн неизотропный объект на два «новых» изотропных объекта $F_{ik}^{\pm\Sigma}$, то получим новые изотропные объекты с новыми свойствами, у которых образовались новые поля Q, \vec{G} и $\$. Поля $\vec{E}; \vec{H}$ у новых объектов определяются по старым правилам.$

Новый вид расширенных уравнений Максвелла в МРП.

Рассмотрим новый вид, который принимают расширенные уравнения Максвелла, соответствующие в МРП новым объектам типа $F_{ik}^{\pm\Sigma}$:

$$\|F^{\pm\Sigma}_{ik}\| = \begin{pmatrix} \$ & -E_x & -E_y & -E_z & -Q \\ E_x & 0 & -H_z & H_y & -G_x \\ E_y & H_z & 0 & -H_x & -G_y \\ E_z & -H_y & H_x & 0 & -G_z \\ Q & G_x & G_x & G_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \frac{\partial A_T}{\partial t} & -E_x & -E_y & -E_z & -Q \\ E_x & 0 & -H_z & H_y & -G_x \\ E_y & H_z & 0 & -H_x & -G_y \\ E_z & -H_y & H_x & 0 & -G_z \\ Q & G_x & G_x & G_x & 0 \end{pmatrix} \tag{21.1}$$

$i=0, 1, 2, 3, 4.$

Мы будем следовать той же стандартной процедуре построения уравнения Максвелла, которую мы использовали в предыдущих работах для построения системы расширенных уравнений Максвелла в рамках МРП.

Первая пара уравнений Максвелла в расширенном пространстве не изменилась. Дело в том, что этим уравнениям соответствует перебор индексов $i - (1, 2, 3), (0, 1, 2), (0, 1, 3)$ и $(0, 2, 3)$ т.е. как мы видим, новый элемент тензора $(0, 0)$ вообще не принимает никакого участия в их образовании (23) и (24).

Аналогично этому никак не изменяется и вторая пара расширенных уравнений Максвелла т.к. она соответствует перебору индексов $(1, 2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4)$ и $(0, 1, 4), (0, 2, 4), (0, 3, 4)$ (25) и (26).

Из уравнений Максвелла второго типа изменяется одно единственное (27), соответствующее случаю $i=0$:

$$\frac{2}{c^2} \frac{\partial^2 A_T}{\partial t^2} + \text{div} \vec{E} + \frac{\partial Q}{\partial s} = 4\pi\rho. \tag{22}$$

Для всех остальных $i=1, 2, 3, 4$ расширенные уравнения второго типа Максвелла не изменятся (28) и (29).

В результате мы имеем новую расширенную систему уравнений Максвелла, которая отличается от [1, 12] изменением только одного единственного уравнения второго типа (22) вместо (27):

$$\text{div} \vec{H} = 0 \tag{23}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = 0 \tag{24}$$

$$\operatorname{rot} \vec{G} + \frac{\partial \vec{H}}{\partial s} = 0 \tag{25}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial s} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \operatorname{grad} Q = 0 \tag{26}$$

было $\operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial Q}{\partial s} = 4\pi\rho$ (27) стало $\frac{2}{c^2} \frac{\partial^2 A_T}{\partial t^2} + \operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial Q}{\partial s} = 4\pi\rho$. (22)

$$\operatorname{rot} \vec{H} - \frac{\partial \vec{G}}{\partial s} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \tag{28}$$

$$\operatorname{div} \vec{G} + \frac{1}{c} \frac{\partial Q}{\partial t} = 4\pi j_s \tag{29}$$

Здесь, как и ранее [1; 12] для уравнений Максвелла второго типа (22), (27), (28), (29) выбрано условие калибровки Лоренца:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial A_T}{\partial t} + \frac{\partial A_T}{\partial x} + \frac{\partial A_T}{\partial y} + \frac{\partial A_T}{\partial z} + \frac{\partial A_s}{\partial s} = 0.$$

Анализ нового соотношения.

Учитывая, что $\vec{E} = -\nabla\varphi$, а $\operatorname{div} \nabla\varphi = \Delta\varphi$ можно переписать (22) как

$$\left(\frac{2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta\right) A_T + \frac{\partial Q}{\partial s} = 4\pi\rho. \tag{30}$$

Если теперь учесть определение Q (6), то получим:

$$\frac{\partial Q}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial A_s}{c \cdot \partial t} - \frac{\partial A_T}{\partial s} \right). \tag{31}$$

Подставляя (31) в (30), имеем:

$$\left(\frac{2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta - \frac{\partial^2}{\partial s^2}\right) A_T + \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial^2 A_s}{\partial s \partial t} = 4\pi\rho. \tag{32}$$

Полученное нами уравнение (32) имеет структуру, похожую на релятивистское обобщение уравнения Шредингера в свободном от поля пространстве в форме уравнения Клейна-Гордона (33):

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \frac{m_0^2 \cdot c^2}{\hbar^2}\right) \Psi = 0. \tag{33}$$

Известно, что частным решением (33) является потенциал Юкавы, который описывает короткодействующие силы.

Сравнивая уравнения (30) с (33), можно заметить, что их структура совпадает при условии:

$$\frac{\partial Q}{\partial s} = \frac{m^2 c^2 A_T}{\hbar^2} \tag{34}$$

Однако величина $\frac{\hbar}{mc}$ — это комптоновская длина волны электрона, поэтому условие (34) можно переписать, как:

$$\frac{1}{A_T} \left(\frac{\partial Q}{\partial s}\right) = \frac{1}{\lambda_e^2} \tag{35}$$

Новый вид компонент тензора энергии-импульса-массы.

Теперь мы можем вернуться к цели построения "правильного" выражения для плотности массы, поставленной в нашей статье и проверить насколько оправдались наши ожидания.

Рассмотрим, как теперь изменились некоторые компоненты тензора энергии-импульса-массы $\|T^{ik}\|$ с учетом нового введенного поля $F_{00}^\Sigma = \mathcal{S}$ (20).

В элемент, ассоциируемый с плотностью энергии (9) добавляется только один член $3\mathcal{S}^2/2$:

$$W = T^{00} = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{3}{2} \mathcal{S}^2 + E^2 + H^2 + G^2 + Q^2\right). \tag{40}$$

Элемент, связываемый с плотностью массы (12) видоизменяется следующим образом:

$$m = \frac{1}{c^2} T^{04} = \frac{1}{4\pi c^2} (\vec{E} \cdot \vec{G} - \mathcal{S} \cdot Q). \tag{41}$$

Видоизмененный вектор плотности импульса (10) выглядит теперь так:

$$\vec{P} = \frac{1}{c}(T^{01} + T^{02} + T^{03}) = \frac{1}{4\pi c}([\vec{E}, \vec{H}] - Q \cdot \vec{G} - \$ \cdot \vec{E}). \quad (42)$$

Качественный анализ формулы для вектора плотности импульса (42) позволяет сделать некоторые заключения о физическом смысле, который можно придать полям Q и \$ в рамках модели расширенного пространства.

Действительно, первый член в скобках - $[\vec{E}, \vec{H}]$ характеризует поток электромагнитной энергии в системе или из системы. Естественно предположить, что и два других члена должны характеризовать потоки энергии. Например, будем считать, что $Q \cdot \vec{G}$ - поток гравитационной энергии, а $\$ \cdot \vec{E}$ - обычный ток (т.е. ток заряда).

Другими словами, «заряды» \$ ускоряются электрическим полем \vec{E} и уносят импульс из системы (либо вносят в систему). Аналогично массовый поток характеризуется членом $Q \cdot \vec{G}$.

Конечно, величины \$ и Q это поля, но они могут быть связаны с зарядом и массой. Такая трактовка физически согласуется и с формулой для плотности энергии (40). Здесь «стандартные» члены E^2 и H^2 характеризуют электромагнитную энергию системы. G^2 - характеризует энергию гравитационного поля. Величины $\2 и Q^2 могут быть интерпретированы, как «внутренние» энергии, запасенные в электрическом заряде и массе системы.

Соотношения неопределенностей Гейзенберга в (1+4)D модели расширенного пространства.

Принцип неопределенности и соответствующие ему соотношения неопределенности были сформулированы Гейзенбергом в (1+3)D пространстве Минковского. Если под неопределенностями координаты и импульса понимать среднеквадратичные отклонения этих физических величин от их средних значений, то соотношения неопределенности для этих величин имеет вид:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar; \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \hbar; \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \hbar. \quad (43)$$

а для энергии E и времени t соотношение неопределенности Гейзенберга записывается как:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar. \quad (44)$$

Как мы можем заметить Гейзенберг в соотношениях неопределенностей (43) и (44) объединил вместе пары канонически сопряженных переменных из уравнений (1) и (2) связывающих в (1+3) пространстве Минковского энергию-импульс-массу и время-координаты-интервал (при этом масса и интервал в пространстве Минковского полагаются постоянными величинами).

В (1+4)D МРП масса и интервал (действие) являются также переменными в уравнениях (1) и (2), поэтому в МРП к уже существующим соотношениям неопределенности (43) и (44) добавляется новое соотношение:

$$\Delta m \cdot \Delta s \geq \hbar \quad (45)$$

Величину изменения переменной ΔS мы можем оценить из следующих простых соображений: в работе Л.Б. Окуня [8] приведена оценка осцилляции масс нейтрино $\Delta m_{12}^2 = (0.8 \pm 0.04) \times 10^{-4} eV^2$; $\Delta m_{32}^2 = (25 \pm 6) \times 10^{-4} eV^2$. Подставив данные оценки осцилляции массы в новое соотношение неопределенности (45) мы получим оценки величины ΔS соответствующие осцилляции масс нейтрино.

Заключение.

Представленная в работе (1+4)D модель расширенного пространства основывается на физической гипотезе, состоящая в том, что масса (масса покоя) и сопряженная ей величина – действие (интервал) являются динамическими переменными. Величины этих переменных определяется взаимодействием полей и частиц. Модель расширенного пространства является непосредственным обобщением Специальной теории относительности (СТО). В СТО интервал и масса покоя частиц являются инвариантами, а МРП они могут меняться. На основе сделанных предположений в МРП построены расширенные уравнения Максвелла, которые наряду с электромагнитным взаимодействием описывают также и гравитационные эффекты, а также имеют структуру, похожую на релятивистское обобщение уравнения Шредингера в свободном от поля пространстве в форме уравнения Клейна-Гордона (32). Соотношения неопределенности Гейзенберга в (1+4)D пространстве с учетом принятых в МРП предположений также приобретают расширенный вид и к уже существующим соотношениям (43) и (44) в МРП добавляется новое соотношение (45).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Andreev V.A., Tsipenyuk D.Yu. Electromagnetic field in the extended space 5-dimensional model, its localization and interaction with waveguide // RENSIT. 2019. 11(2). P.93-102; <https://doi.org/10.17725/rensit.2019.11.093>.
2. Einstein A, Bergmann P. Generalization of Kaluza's Theory of Electricity // Ann. Math. Ser. 2. 1938. 39. P. 683-701.
3. Fock V.A. Über die invariante Form der Wellen und der Bewegungsgleichungen für einen geladenen Massenpunkt // Zeitschrift für Physik. 1926. 39. P.226-232.
4. Kaluza Th. Zum Unitätsproblem der Physik // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1921. P. 966-972.
5. Klein Felix. Über neuere englische Arbeiten zur Gesammelte matematische Abhandlungen // Zeit. f. Math. u. Phys. 1901. s.375.
6. Klein Oskar. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie // Zeitschrift für Physik. 1926. 37(12). P. 895-906. doi: 10.1007/BF01397481.
7. Mandel H. Über den Zusammenbang zwischen der Einsteinschen Theorie des Fern. Parallelismus und der Fünfdimensionalen Fieldtheorie // Zeitschrift für Physik. 1926. 39. P. 136-145.
8. Okun LB, The theory of relativity and the Pythagorean theorem // Phys. Usp. 2008. 51. P. 622–631.
9. Rubakov V.A. Klassicheskie kalibrovochnye polya [Classical gauge fields]. Moscow. Editorial URSS Publ. 1999. 336 p.
10. Rumer Yu.B. Issledovaniya po pyatimernoy optike [Studies on five-dimensional optics]. Moscow. URSS Publ. 2010. 152 p.
11. Tsipenyuk D.Yu., Andreev V.A. Electrodynamics in extended space. Preprint IOFAN.1999. Vol. 9. 26 p. (in Russ.) <https://doi.org/10.24412/FhlTben9-y4>.
12. Tsipenyuk D.Yu., Andreev V.A. Structure of Extended Space // Bulletin of the Lebedev Physics Institute/ 2000. 6 P. 23-34; arXiv:gr-qc/0106093, 2001;

13. Tsipenyuk D.Yu. Non-isotropic objects in the extended space // *Inzhenernaya fizika*. 2017. 6. P. 20-27 (in Russ).

14. Vladimirov Yu.S. *Space-Time: Explicit and Hidden Dimensions*. LIBROKOM, 2010. 208 p.

© Ципенюк Д.Ю., Седельников Е.В., 2024.